

DOI: 10.5281/zenodo.10701238

Resumo

O periódico *Diário Popular* teve sua origem no município de Pelotas, situado no Rio Grande do Sul, em agosto de 1890. Seu principal objetivo era disseminar o republicanismo na região sul do estado, em um contexto histórico permeado por conflitos tanto a nível nacional - como a queda da monarquia e instauração da república - quanto no âmbito estadual, como a Revolução Federalista (1893-1895), uma revolta armada liderada por federalistas descontentes com o governo republicano. Pelotas era uma cidade importante na região sul do estado e, para consolidar a República tanto naquela região quanto em todo o estado, a criação do *Diário Popular* se tornou essencial para os republicanos, uma vez que a imprensa era o principal meio de comunicação utilizado. Nesse contexto, o objetivo da presente pesquisa é analisar as publicações do *Diário Popular* que comemoraram os aniversários da Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil em 13 de maio de 1888. São quatro notícias da década de 1890 e uma da década de 2010, visto que o periódico continua em atividade. Para tanto, utilizamos o conceito de comemoração como base teórica, empregando metodologia específica para análise da imprensa jornalística.

Palavras-chaves: comemoração; imprensa; lei áurea; *Diário Popular*; Pelotas; Rio Grande do Sul.

Abstract

The newspaper *Diário Popular* originated in the municipality of Pelotas, located in Rio Grande do Sul, in August 1890. Its main objective was to disseminate republicanism in the southern region of the state, in a historical context permeated by conflicts at both the national level - such as the fall of the monarchy and the establishment of the republic - and at the state level, such as the Federalist Revolution (1893-1895), an armed revolt led by federalists dissatisfied with the republican government. Pelotas was an important city in the southern region of the state, and to consolidate the Republic in that region and throughout the state, the creation of *Diário Popular* became essential for the republicans, since the press was the main means of communication used. In this context, the objective of the present research is to analyze the publications of *Diário Popular* that celebrated the anniversaries of the Lei Áurea, which abolished slavery in Brazil on May 13, 1888. There are four news articles from the 1890s and one from the 2010s, as the newspaper is still in operation. To this end, we use the concept of commemoration as a theoretical basis, employing specific methodology for the analysis of journalistic press.

Keywords: commemoration; press; golden law; *Diário Popular*; Pelotas; Rio Grande do Sul.

¹ Mestre em História pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), sendo Licenciado em História pela mesma instituição. Estuda a área de História do Brasil ao final do século XIX e início do XX. Pesquisa as comemorações da abolição da escravidão através da imprensa. euler.f.zanetti@hotmail.com

Introdução

Em 22 de fevereiro de 2023, a Polícia Rodoviária Federal resgatou mais de 200 trabalhadores em situação análoga à escravidão no município de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha². Os trabalhadores haviam sido contratados pela empresa Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde LTDA., que presta serviço terceirizado às vinícolas Aurora, Salton e Cooperativa Garibaldi, para realizarem a safra da uva³. Em entrevista exclusiva concedida ao Tab UOL, um dos funcionários resgatados relatou ao jornalista que o tratamento dado a ele e a outros gaúchos era diferente em relação aos baianos. De acordo com o trabalhador, os nordestinos “apanhavam bastante; qualquer coisa que estivesse errada, apanhava. Nós do sul não apanhávamos”⁴. Em informações concedidas à RBS TV, os trabalhadores nordestinos descreveram situações em que sofreram espancamentos, choques elétricos, tiros de bala de borracha e ataques com spray de pimenta⁵.

Nestes últimos anos, a República Federativa do Brasil experienciou diversos retrocessos sociais em consequência do avanço da extrema direita no país, principalmente com a eleição de Jair Bolsonaro ao cargo de Presidente da República nas eleições de 2018. Sua administração foi marcada por diversos conflitos e ações que geraram críticas e preocupações por parte de setores da sociedade brasileira e internacional. Entre os problemas causados por Bolsonaro, destacam-se a falta de uma política efetiva para combater a pandemia da COVID-19, o que levou o Brasil a ser um dos países mais afetados pelo vírus no mundo, com um alto número de mortes e casos confirmados⁶. Além disso, seu governo foi marcado por uma série de problemas com outros poderes do Estado, como o Judiciário e o Legislativo⁷, além de ter sido denunciado por crimes contra a humanidade, abuso

² PORTAL G1. *Vinícolas do RS que usavam mão de obra análoga à escravidão podem ser responsabilizadas, diz MTE*. G1 Rio Grande do Sul/RBS TV, Porto Alegre, 24 fev. 2023. Disponível em: <<https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2023/02/24/vinícolas-do-rs-que-usavam-mao-de-obra-analoga-a-escravidao-podem-ser-responsabilizadas-diz-mte.ghtml>>. Acesso em: 10 mar. 2023.

³ PORTAL G1. *Empresário é preso por manter 150 trabalhadores em condições análogas à escravidão em Bento Gonçalves, diz polícia*. G1 Rio Grande do Sul/RBS TV, Porto Alegre, 23 fev. 2023. Disponível em: <<https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2023/02/23/empresario-e-preso-por-manter-150-trabalhadores-em-condicoes-analogas-a-escravidao-em-bento-goncalves-diz-policia.ghtml>>. Acesso em: 10 mar. 2023.

⁴ TAB UOL. *'Nós do Sul não apanhávamos': resgatado diz que castigo era só para baianos*. Balneário Camboriú, 02 mar. 2023. Disponível em: <<https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2023/03/02/ouvi-barulho-de-choque-resgatado-diz-que-castigo-era-so-para-baianos.htm>>. Acesso em 10 mar. 2023.

⁵ PORTAL G1. *Choques, spray de pimenta e espancamentos: veja relatos de trabalhadores resgatados que faziam a colheita em vinícolas no RS*. G1 Rio Grande do Sul/RBS TV, Porto Alegre, 24 fev. 2023. Disponível em: <<https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2023/02/24/choques-spray-de-pimenta-e-espancamentos-empregados-resgatados-relatam-castigos-em-alojamento-no-rs.ghtml>>. Acesso em: 10 mar. 2023.

⁶ AGÊNCIA SENADO. *Pesquisas apontam que 400 mil mortes poderiam ser evitadas; governistas questionam*. Brasília, 24 jun. 2021. Disponível em: <<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/06/24/pesquisas-apontam-que-400-mil-mortes-poderiam-ser-evitadas-governistas-questionam>>. Acesso em: 14 mar. 2023.

⁷ ESTADO DE MINAS. *O ataque terrorista a Brasília tem nome e sobrenome: Jair Bolsonaro*. Belo Horizonte, 09 jan. 2023. Disponível em: <https://www.em.com.br/app/colunistas/ricardo-kertzman/2023/01/09/interna_ricardo_kertzman,1442375/o-ataque-terrorista-a-brasil-tem-nome-e-sobrenome-jair-bolsonaro.shtml>. Acesso em: 14 mar. 2023.

de poder e incitação à violência⁸. Jair Bolsonaro também foi criticado por suas posições extremistas em relação a temas como direitos humanos, meio ambiente, relações internacionais e educação, sendo visto por muitos como fascista e, portanto, uma ameaça à democracia e aos valores fundamentais do país⁹.

Dentre as diversas crises do período de governo, podemos destacar também os atritos do ex-presidente com movimentos sociais que buscam combater o racismo e promover a igualdade racial no país¹⁰. Uma das principais críticas da extrema-direita em discussão é a pequena reparação histórica que os governos progressistas realizaram às comunidades negra e indígena, como por exemplo as cotas raciais no ingresso ao ensino superior público e privado. É válido lembrar que a abolição da escravidão foi realizada sem que houvesse qualquer tipo de indenização ou compensação às milhões de pessoas que foram escravizadas e que tiveram seus direitos humanos e sua dignidade violadas.

O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão, em 13 de maio de 1888. A Lei Áurea é considerada um marco histórico importante na luta contra o trabalho compulsório que alterou a situação jurídica de mais de 700 mil trabalhadores escravizados, os tornando cidadãos (DOMINGUES, 2018, p. 4). Porém, ainda há uma enorme disparidade entre as condições de vida da população negra e branca no país. O racismo estrutural persiste até hoje em diversas esferas da sociedade, como no mercado de trabalho, na educação e no acesso a serviços básicos¹¹.

O debate sobre a abolição da escravidão no Brasil é crucial para a compreensão das raízes do racismo e da desigualdade racial no país, bem como para o desenvolvimento de políticas públicas que promovam a justiça social e a igualdade de oportunidades para todos. Nesse sentido, compreender o passado é pertinente para evitar que situações como aquela verificada nas vinícolas da Serra Gaúcha não voltem a acontecer.

Dessa forma, a comemoração dos 135 anos da Lei Áurea é uma oportunidade para refletirmos sobre essas questões e reafirmarmos nosso compromisso com a luta contra o racismo e a exclusão social em todas as suas formas. No presente artigo, utilizando-se do conceito de comemoração, abordaremos alguns textos publicados pelo jornal *Diário Popular*, de Pelotas, Rio

⁸ BBC NEWS BRASIL. *Bolsonaro sem foro: os processos que o ex-presidente pode enfrentar na Justiça comum*. São Paulo, 02. jan. 2023. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-63976848>>. Acesso em: 14 mar. 2023.

⁹ EL PAÍS. *O método Bolsonaro: um assalto à democracia em câmera lenta*. São Paulo, 18 jul. 2021. Disponível em: <<https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-18/o-metodo-bolsonaro-um-assalto-a-democracia-em-camera-lenta.html>>. Acesso em: 14 mar. 2023.

¹⁰ NEXO JORNAL. *O racismo de Jair Bolsonaro: origens e consequências*. São Paulo, 17 nov. 2020. Disponível em: <<https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2020/O-racismo-de-Jair-Bolsonaro-origens-e-consequ%C3%Aancias>>. Acesso em: 14 mar. 2023.

¹¹ CARTA CAPITAL. *Desigualdade racial no mercado de trabalho. Uma herança da colonialidade*. São Paulo, 15 jul. 2022. Disponível em: <<https://www.cartacapital.com.br/blogs/zumbido-justica-antirracista/desigualdade-racial-no-mercado-de-trabalho-uma-heranca-da-colonialidade/>>. Acesso em: 14 mar. 2023.

Grande do Sul, em que se comemorou os aniversários da Lei Áurea durante a última década do século XIX. Além disso, faremos comparação com uma publicação recente do mesmo impresso, que ainda segue em atividade. O conceito de comemoração é imprescindível à presente investigação porque analisaremos textos que tratam a respeito dos aniversários da Lei Áurea. Assim, procederemos a uma análise qualitativa sobre a maneira como o jornal *Diário Popular* reportou o evento histórico do dia 13 de Maio de 1888. A fim de alcançar tal objetivo, utilizaremos como base teórica as obras de autores essenciais para a temática escolhida.

Os significados do conceito de comemoração

Segundo Petrônio Domingues, em artigo intitulado “*A redenção de nossa raça*”: *as comemorações da abolição da escravatura no Brasil*, a comemoração é uma prática social que tem como objetivo construir uma memória coletiva e reforçar a identidade nacional. O autor analisa as comemorações cívicas e religiosas no Brasil desde o século XIX até a primeira década do século XX, demonstrando como essas práticas foram utilizadas para reforçar a unidade nacional e a identidade brasileira. Além disso, Domingues destaca como as comemorações são usadas para reforçar a hierarquia social e o poder das elites, que buscam impor sua visão de mundo e sua interpretação da história (DOMINGUES, 2011, p. 19-48).

Helenice da Silva, em seu artigo *Rememoração/comemoração: as utilizações sociais da memória*, destaca a importância da comemoração na construção da memória coletiva e na legitimação do poder político. A autora analisa como as comemorações são usadas pelos governos para reforçar sua legitimidade e para construir uma narrativa histórica que favoreça seus interesses. Além disso, Silva destaca como as comemorações também são disputadas pelos grupos sociais que buscam expressar sua visão de mundo e sua identidade cultural. Ambos os autores destacam a importância da comemoração na construção da memória coletiva e na legitimação do poder político, bem como a disputa que ocorre em torno das narrativas históricas e das visões de mundo que são expressas nessas práticas (SILVA, 2002, p. 425-438).

De acordo com Petrônio Domingues, a comemoração é uma prática que deve ser analisada no contexto histórico e social em que ocorre, de forma a compreender suas funções e significados. Helenice Silva destaca a importância de se compreender as relações de poder que estão envolvidas nas comemorações, bem como a diversidade de visões de mundo que podem ser expressas nessas práticas. Sendo assim, os estudos de Petrônio Domingues e Helenice da Silva contribuem para a compreensão do conceito histórico de comemoração, demonstrando a importância dessa prática social na construção da memória coletiva e na legitimação do poder político, bem como as disputas que ocorrem em torno das narrativas históricas.

Também vale destacar a contribuição de Lília Schwarcz, em seu livro *As Barbas do Imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos*, que aborda as comemorações imperiais no Brasil do século XIX. Lília Schwarcz analisa de que modo a comemoração era usada como forma de consolidar o poder imperial, e como as festas e cerimônias eram cuidadosamente planejadas para criar uma imagem de grandeza e pompa do império. A autora analisou como as comemorações cívicas foram utilizadas para construir a identidade nacional brasileira durante o século XIX. A autora destaca que essas comemorações foram pensadas como formas de criar um sentimento de pertencimento à nação, reforçando a ideia de que os brasileiros compartilham uma história e uma cultura comuns. Contudo, Schwarcz também destaca que as comemorações foram marcadas por tensões e conflitos, expressando as diferentes visões de mundo e interesses presentes na sociedade brasileira. (SCHWARCZ, 1998).

José Murilo de Carvalho, em seu livro *A formação das almas: o imaginário da República no Brasil*, analisa como as comemorações foram utilizadas para construir o imaginário da República no Brasil. Ele destaca como as comemorações cívicas foram pensadas de forma a educar os brasileiros para os valores republicanos. Além disso, destaca como as comemorações foram usadas para promover a ideia de que a República era um regime superior ao Império, que marcava uma ruptura com o passado e inaugurava uma nova era na história brasileira (CARVALHO, 1990). Também vale mencionar que seu livro *Cidadania no Brasil. O longo caminho* aborda a relação entre a comemoração e a construção da cidadania. Carvalho destaca como as comemorações cívicas, como o 7 de Setembro e o 15 de Novembro, foram usadas como forma de construir uma identidade nacional baseada na cidadania e nos valores republicanos (CARVALHO, 2002).

Lília Schwarcz e José Murilo de Carvalho destacam a importância das comemorações na construção da identidade nacional e na promoção dos valores republicanos. No entanto, eles também destacam as tensões e conflitos presentes nas comemorações, que expressam as diferentes visões de mundo e interesses presentes na sociedade brasileira. Para Lília Schwarcz, as comemorações são práticas sociais que devem ser analisadas em seu contexto histórico e social, de forma a compreender suas funções e significados. José Murilo de Carvalho destaca, em *A formação das almas*, a importância de se compreender as tensões e conflitos presentes nas comemorações, que expressam as diferentes visões de mundo e interesses presentes na sociedade brasileira. Por fim, os estudos de Lília Schwarcz e José Murilo de Carvalho contribuem para a compreensão do conceito de comemoração, demonstrando a importância dessas práticas sociais na construção da identidade nacional e na promoção dos valores republicanos, bem como as tensões e conflitos que expressam as diferentes visões de mundo e interesses.

Fernando Catroga também é essencial para entendermos o conceito de comemoração. Ele afirma, em seu livro *Nação, mito e rito: religião civil e comemoracionismo. (Estados Unidos, França, Portugal)*, que a comemoração se refere a um conjunto de práticas sociais que celebram e relembram eventos históricos relevantes para uma determinada comunidade ou sociedade. A comemoração pode incluir a realização de cerimônias, discursos, exposições, publicações e outros eventos culturais que buscam destacar a importância desses eventos e preservar a memória coletiva sobre eles. A comemoração também pode ser uma forma de construir uma identidade nacional ou regional, fortalecendo os laços entre os membros da comunidade e ressaltando a sua história e valores (CATROGA, 2005).

Fernando Catroga explora a relação entre a religião, a comemoração e a construção da identidade nacional em três países: Estados Unidos, França e Portugal. O autor analisa como essas nações criaram mitos e ritos que são utilizados em comemorações cívicas e como essas celebrações ajudam a reforçar a coesão nacional e a memória coletiva. Catroga também explora as diferentes formas em que esses países lidam com a religião e a laicidade na construção da identidade nacional. O livro destaca a importância da comemoração como um elemento central na construção da identidade nacional e na legitimação do poder político.

A interpretação da notícia

No que se refere a questão da imprensa, o jornal utilizado neste artigo, *Diário Popular*, encontra-se disponível para consulta no Centro de Documentação e Obras Valiosas (CDOV), da Biblioteca Pública Pelotense (BPP). O acervo conta com as primeiras publicações do periódico até a atualidade, o que permite investigar uma gama considerável de artigos e notícias relacionados a um tema específico.

Para Francisco Rüdiger, a imprensa pode ser caracterizada a partir de seu vínculo com três fatores, intitulados de *regimes jornalísticos*: o jornalismo político-partidário, o jornalismo literário e o jornalismo informativo (RÜDIGER, 2003, p. 13-14). Conforme o autor, o jornalismo político-partidário define-se pela forte associação dos jornais com partidos políticos ou grupos ideológicos específicos, e a cobertura das notícias era amplamente influenciada pela agenda política desses grupos. Estes periódicos foram muito comuns até meados do século XX, especialmente em países com tradições políticas mais polarizadas, como no Brasil. Nesse tipo de jornalismo, a informação era muitas vezes usada como um instrumento de propaganda política, em vez de ser apresentada de forma informativa e objetiva. (RÜDIGER, 2003, p. 48-49); já o jornalismo literário dedicava-se a atrair um público leitor diverso com o objetivo de ampliar as perspectivas jornalísticas, melhorando a qualidade das publicações, fomentando o surgimento de revistas literárias, a

publicação de ilustrações, caricaturas e críticas sociais contundentes (RÜDIGER, 2003, p. 61); por fim, no jornalismo informativo destaca-se que a mudança de século e os anos subsequentes foram propícios para a estabilização de jornais sem vínculos com partidos políticos, em razão da posição empresarial ainda em desenvolvimento no país. Isso deu origem a um mercado de jornais com investimentos regulares tanto em tecnologia quanto em gestão, os caracterizando como “imprensa empresarial” ou “imprensa industrial”, expandindo as publicações e informações oferecidas ao público leitor. Esse processo de evolução da imprensa se estendeu até o período do Estado Novo (RÜDIGER, 2003, p. 78). Nesse contexto, o *Diário Popular* perpassa por todos momentos da imprensa brasileira em virtude de ainda permanecer em circulação na cidade.

Francisco Alves destaca a importância da imprensa em pesquisas de história política, dado que os documentos oficiais frequentemente são lacônicos em relação a disputas político-partidárias. Os jornais desempenham um papel crucial na divulgação desses conflitos e podem ser usados como fontes de documentação em estudos políticos. Segundo Alves, há três formas de utilização documentária da imprensa: como fonte de informações sobre eventos e opinião pública, sobre grupos sociais e como fonte de documentação sobre a própria imprensa. As pesquisas que se baseiam no jornalismo podem se orientar para uma história através da imprensa, usando jornais como fontes para reconstruir elementos da sociedade, ou uma história da imprensa, focando no estudo do próprio jornalismo, sua evolução e suas representações dos acontecimentos (ALVES, 1998, p. 9).

De acordo com Isabel Lustosa, é importante destacar que nem toda a imprensa durante a Primeira República era plural e democrática. Algumas publicações estavam alinhadas com grupos políticos específicos e serviam como veículos para a difusão de ideias e opiniões desses grupos. Isso pode ter limitado a pluralidade de opiniões e perspectivas oferecidas pela imprensa da época (LUSTOSA, 2003). Tania de Luca ressalta sobre a importância da leitura cuidadosa dos textos encontrados, sendo importante não apenas ler o texto em si, mas também considerar o contexto histórico e social em que foi produzido. A análise da linguagem utilizada e dos temas abordados também é fundamental para uma compreensão mais profunda do material encontrado. A metodologia de pesquisa da imprensa segundo Tania de Luca é uma abordagem rigorosa e crítica que permite uma compreensão mais profunda do papel da imprensa na sociedade brasileira. Com isso, é possível identificar tendências e padrões na cobertura jornalística, entender como as notícias são construídas e difundidas e avaliar o impacto da imprensa na opinião pública e na construção da realidade social (LUCA, 2008, p. 111-153).

Márcia Espig ressalta que a imprensa do século XIX era marcada pela intensa disputa entre os diferentes grupos políticos, na qual a liberdade de imprensa era muitas vezes cerceada, fosse pela

censura oficial ou pelo controle econômico. Tendo em vista que a imprensa era um meio importante de formação da opinião pública, os partidos políticos disputavam o controle dos jornais, buscando influenciar a opinião pública a seu favor. Ainda segundo a autora, a fonte jornalística é uma importante ferramenta para o trabalho historiográfico porque permite o acesso a informações e ideias que circularam em determinado período histórico, além de possibilitar a análise de diversos aspectos da sociedade, como cultura, política, economia, entre outros. Espig também destaca a importância de se analisar as mudanças nas práticas jornalísticas ao longo do tempo, bem como as transformações na imprensa em si, considerando fatores como a tecnologia, a concorrência entre os veículos e as relações de poder envolvidas na produção e difusão das informações. A autora enfatiza a relevância de uma abordagem crítica em relação às fontes jornalísticas, considerando seu contexto de produção e as possíveis distorções e manipulações presentes nos discursos veiculados pela imprensa. Neste sentido, é essencial aplicar essas técnicas analíticas para alcançar maior qualidade na investigação da fonte jornalística, o que também resulta em uma melhor compreensão dos eventos e em uma análise mais precisa (ESPIG, 1998).

Um jornal no extremo-sul do Brasil: o *Diário Popular* de Pelotas

O caso do *Diário Popular* vai ao encontro das características supracitadas. Segundo Beatriz Loner (2017), o jornal foi fundado durante um período de intensas transformações sociais, políticas e culturais no país, em 27 de agosto de 1890, classificando-se como órgão republicano, com o objetivo de representar os interesses da elite econômica de Pelotas, que na época era composta principalmente por fazendeiros e comerciantes. Poucos anos depois, após desentendimentos internos, a folha acabou “alinhando-se oficialmente ao Partido Republicano Rio-Grandense (PRR), condição em que permaneceu por toda a República Velha” (LONER, 2017, p. 106). Por este motivo, o jornal acabou recebendo fundos do partido para o seu estabelecimento, tornando-se o mais importante periódico da cidade – o que tinha maiores recursos, maior número de assinantes e maior tiragem (LONER, 2017, p. 106). Assim, é significativo atentar que, em função do vínculo partidário, o *Diário Popular* possui conteúdo jornalístico com este viés ideológico, portanto, os textos que analisaremos neste artigo contêm engrandecimento aos republicanos e menosprezo aos monarquistas. Vale destacar também que o *Diário Popular* ainda circula na cidade de Pelotas “como uma empresa particular” ligado a “uma família influente”, sem apresentar “filiações partidárias explícitas” (LOPES, 2013, p. 4).

Durante a pesquisa realizada no *Diário Popular*, procuramos textos da última década do século XIX com o objetivo de investigar as publicações do jornal mais próximas da abolição. Procurei nas folhas do impresso por notícias com títulos específicos e relacionados ao tema em

questão, como “treze de maio”, “13 de maio”, “abolição”, “comemoração”, “escravismo” e etc. para que a pesquisa fosse mais precisa, além de analisar o conteúdo do texto. Ademais, é importante salientar que limitamos a busca por data, investigando somente os meses de maio em razão da data de publicação da Lei Áurea. Encontramos quatro publicações que fazem referências ao aniversário da Lei Áurea de forma comemorativa nesta última década do século XIX. A ocorrência a seguir foi publicada pelo *Diário Popular* em 1892, aniversário de 4 anos da Lei Áurea.

13 de Maio – As datas simbolizam os fatos, como as estátuas simbolizam os heróis.

O 13 de Maio, que comemoramos hoje, representa na história da política brasileira a figura imortal das colunas triunfantes, que a posteridade agradecida levanta sobre os túmulos dos heróis, nos teatros das suas vitórias!

Um e outras são verdadeiras manifestações da imortalidade!

13 de Maio!

Lembra ao espírito de todo o brasileiro essa luta gloriosa que se travou no interesse de uma raça irmã, que era preciso libertar do torpe cativo, em que a prendia o bárbaro sistema.

A República não podia aparecer no horizonte sereno da pátria, enquanto essa nuvem negra da escravidão toldasse-lhe a limpidez; a libertação da raça negra, genuíno elemento etnológico do tipo nacional – era uma condição indispensável para o estabelecimento da República.

Significa o 13 de Maio o dia em que foi derrotada a instituição acobardada de nossos homens livres.

Indica o momento em que saíram das trevas para a luz, vivificando à liberdade os infelizes secularmente acorrentados e bestializados.

Enquanto que todos os outros povos têm derramado sangue para extinguir a escravidão, o Brasil a destruiu tendo por únicas armas a imprensa, a tribuna e a vontade constante, dando aos povos mais cultos um exemplo excepcional.

Saibamos com dignidade, proletários e potentes, manter a nossa liberdade.

Livres, sem prejuízos dos direitos alheios, poderemos firmar nossa igualdade no desenvolvimento da nossa atividade individual e coletiva.

Salvem 13 de Maio!

Rodrigues de Souza¹².

À primeira vista, em uma leitura rápida, esse texto pode passar a falsa impressão de ser somente uma belíssima homenagem do jornal ao aniversário de 4 anos da Lei Áurea. Todavia, após

¹² A ortografia das notícias do jornal está atualizada. 13 de Maio, *Diário Popular*. 13 mai. 1892, p. 1. Centro de Documentação e Obras Valiosas. Biblioteca Pública Pelotense. Grifos meus.

análise, encontramos algumas incongruências. O primeiro parágrafo grifado diz respeito à propaganda republicana sobre o 13 de maio de 1888, no qual o autor escreve que a extinção da escravidão era “uma condição indispensável para o estabelecimento da República”. De acordo com Joseli Mendonça (2001), em seu livro *Cenas da Abolição: escravos e senhores no Parlamento e na Justiça*, não havia consenso entre os republicanos sobre a abolição imediata da escravidão, apesar de boa parte dos parlamentares serem favoráveis. Mendonça analisa as tensões políticas e jurídicas que envolveram a abolição da escravatura no Brasil, destacando como as discussões parlamentares e judiciais estavam impregnadas de contradições e ambiguidades, evidenciando que o processo abolicionista foi fruto de disputas entre diferentes grupos sociais com interesses divergentes. Os que defendiam a abolição gradual, alegavam que a escravidão era um sistema econômico arraigado na sociedade brasileira e que sua abolição imediata poderia levar à ruína da economia do país.

No mesmo sentido, Maria Fernandes (2006) analisa a postura dos republicanos em relação à abolição da escravatura no Brasil, argumentando que, embora a maioria dos republicanos fosse abolicionista, havia uma divisão no partido entre os que defendiam a abolição imediata e os que propunham a libertação gradual dos escravizados. A autora também destaca que os republicanos viam a abolição como uma forma de modernizar o país e consolidar a República, mas que muitos deles tinham interesses econômicos com o trabalho escravizado. Portanto, o que precisa ficar claro é que havia republicanos escravistas, essencialmente porque não se encontrava unidade partidária sobre esse tema, gerando inclusive dissidências parlamentares e alas radicais dentro do partido.

O segundo parágrafo grifado diz respeito aos setores sociais que consagraram a extinção do trabalho escravizado. A abolição da escravidão no Brasil não contou unicamente com a imprensa, a tribuna e a vontade política, mas esses grupos sociais buscaram expressar sua visão de mundo e sua identidade cultural com o intuito de legitimar sua força política, utilizando-se das comemorações da Lei Áurea para tal finalidade. Foram, sim, essenciais para a supressão do escravismo, mas jamais deve-se esquecer da resistência negra em quilombos, fugas e revoltas, negação do trabalho ou da religião impostos, contra as ilegalidades através da justiça e entre outras ações, sendo a resistência constante e multifacetada, envolvendo diferentes estratégias e formas de luta que resistiram à opressão e crueldade imposta pelos senhores e pelo sistema escravocrata.

A República foi proclamada em 15 de Novembro de 1889, enquanto a abolição da escravidão ocorreu no ano anterior, em 13 de Maio de 1888, sob governo monárquico. Entretanto, a narrativa dos republicanos do *Diário Popular* desloca temporalmente a realização dos fatos, fundamentalmente ao insistirem em escrever que a abolição foi realizada pela República e exclusivamente pelos republicanos. Além disso, o *Diário Popular* afirma que a abolição da escravidão é o “exemplo excepcional” que o Brasil deu “aos povos mais cultos” por não ter “derramado

sangue”, evidenciando a utilização da comemoração da data para promover a ideia de que a República era um regime superior ao Império, que marcava uma ruptura com o passado e inaugurava uma nova era na história brasileira.

A ocorrência seguinte se passa em meio à Revolução Federalista, guerra civil que ocorreu nos estados do sul do Brasil entre os anos de 1893 e 1895.

13 de Maio – Significa mais uma consagração da República o dia de hoje.

A fraternidade brasileira, obtida depois de uma luta insana e de longos e penosos trabalhos de propaganda, merecia ser inscrita no calendário nacional, e nenhuma data melhor a evocava do que a da redenção dos cativos.

O que foi essa luta titânica que terminou em 13 de maio de 1888, está ainda bem presente, para que a tenhamos de lembrá-la.

Falanges de abolicionistas percorriam, intemeratos, o Brasil, afrontando o egoísmo das classes conservadoras, de então, a raiva dos proprietários de escravo, a ferocidade dos ‘capitães do mato’ e a indiferença das autoridades, que garantiam essa ‘propriedade’, vendo-se, não raras vezes, apedrejados pela capangagem dos escravocratas.

Era um dos ideais republicanos a redenção dos escravizados; e, como muitas vezes afirmamos, se a República tivesse sido proclamada em 1822, teria o Brasil dado passos de gigante neste meio século, em que rastejou, humilhado, às plantas da dinastia bragantina.

A lenda espalhada na Europa pela subserviência dos áulicos que o último imperador do Brasil era o primeiro abolicionista, caiu à simples inspeção da crítica, porquanto o mais forte esteio da monarquia era justamente a instituição escravagista, que ela mantinha havia séculos; e, no dia em que se romperam os laços que existiam entre os interesses dinásticos e os interesses dos escravagistas, o trono aluiu.

A redenção feita em 1888 atesta o auge da propaganda republicana, que colocou a coroa no dilema fatal de aceitar a abolição em massa, ou de marchar para o exílio.

Egoísta, como sempre, a monarquia preferiu tentar, mais uma vez, transferir para o dia seguinte a hora do banimento, rompendo assim com os seus aliados tradicionais, na esperança de abrandar a indignação pública e de obter misericórdia dos seus adversários.

Assim, pois, foi, unicamente, devido à nossa propaganda que a abolição se consumou, se bem que a contragosto da monarquia que, dias antes, mandava ainda perseguir os escravos fugidos, no Tubarão, por praças do exército, destacas para S. Paulo, nesse único intuito.

Briosos, como sempre, os soldados brasileiros, mais patriotas, melhores orientados do que os estadistas do império, cruzaram as armas, declarando que a sua missão não era a de dar caça a escravos fugidos.

Esta resposta altiva abalou a instituição decrépita, que compreendeu, então, não poder contar com o apoio das baionetas, restando-lhe somente, como dissemos, submeter-se ou exilar-se.

E fez-se a abolição, repudiando nesse dia o povo brasileiro a ominosa herança que lhe legaram as gerações pusilânimes que se prestaram à cumplicidade da coroa neste horroroso crime, de conservar na escravidão milhões de brasileiros.

E ondas de luz invadiram os cárceres, em que gemia uma raça forte, mas atrofiada, aviltada, pelo egoísmo e pela crueldade dos sectários da monarquia.

Dos latifúndios e das senzalas saíram os redimidos, que a República dignificou, fazendo-lhes compartilhar de todos os direitos e de todos os deveres do cidadão brasileiro.

O *Diário Popular*, consagrando estas linhas ao faustoso acontecimento, saúda a fraternidade brasileira e a República, geradora de todas as grandes conquistas que enobrecem a nossa pátria¹³.

No final do século XIX, entre 1893 e 1895, ocorreu um conflito armado nos estados do sul do Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, conhecido como a Revolução Federalista. Essa revolta surgiu como uma resposta por parte dos federalistas locais, como Gaspar Silveira Martins, à política centralizadora que estava sendo promovida pelo governo estadual e federal, liderada por Júlio de Castilhos e Floriano Peixoto, respectivamente (SÊGA, 2008, p. 75-86). Os castilhistas-florianistas eram grupos políticos que defendiam um “governo republicano com poder centralizado, apoiados por empresários, pequenos comerciantes, agricultores e pelo Exército”, ao passo que os federalistas defendiam uma “República parlamentar liberal, com mais autonomia aos estados, apoiados por pecuaristas” (SÊGA, 2008, p. 84). Ao adotar uma abordagem autoritária e centralizadora, Floriano Peixoto desagradou grupos políticos regionais, especialmente no sul do país. Os federalistas se opunham à concentração do poder no governo federal e buscavam uma maior autonomia para seus estados. Eles também questionavam a autoridade de Floriano Peixoto e seu estilo de governo centralizador.

É importante destacar que a Revolução Federalista se disseminou pelos estados do sul do Brasil. No âmbito do Rio Grande do Sul, especificamente na região da Campanha, que compreende Bagé, Jaguarão, Alegrete e localidades circunvizinhas, a maioria dos grupos políticos endossava Gaspar Silveira Martins, um federalista. Em contrapartida, em Pelotas, situada a 190 km de Bagé, a tendência geral dos grupos políticos era favorável ao republicanismo centralizado representado por Júlio de Castilhos e Floriano Peixoto.

Publicações que destacavam as realizações da República eram feitas diariamente nas páginas do jornal *Diário Popular* em razão da sua origem: folha oficial do PRR. Dessa forma, quando o

¹³ 13 de Maio, **Diário Popular**. 13 mai. 1894, p. 1. Centro de Documentação e Obras Valiosas. Biblioteca Pública Pelotense. Grifos meus.

periódico afirma que “o dia de hoje”, referindo-se ao aniversário de seis anos da abolição, em 13 de maio de 1894, era “mais uma consagração da República”, fica evidente a narrativa da efeméride em tentar convencer o leitor a crer que a abolição da escravidão foi obra exclusiva dos republicanos.

O segundo parágrafo grifado adentra na utilização de eventos passados para justificar o presente. A redação afirma que caso a República tivesse sido instaurada em 1822, em vez de um Império, a abolição teria sido feita de forma imediata. O jornal *Diário Popular* utiliza-se do evento histórico da Independência do Brasil para reafirmar e exaltar as ações dos republicanos como “feitores” e/ou “construtores” únicos da abolição, apropriando-se da aprovação da Lei Áurea realizada pela Monarquia. Esta afirmação ficou mais evidente no parágrafo seguinte, no qual a folha expressa que “foi, unicamente, devido à nossa propaganda que a abolição se consumou”.

Por fim, no último parágrafo com grifos a folha sustenta que a República dignificou as senzalas. O mais contraditório nesta afirmação é que justamente o presidente do Rio Grande do Sul em 1894, Júlio de Castilhos, era um republicano que provinha de uma família de estancieiros que continha escravizados. Sua família tinha mais de 56 trabalhadores escravizados na propriedade em 1871, compondo apenas 6% da fortuna familiar (MARTINY, 2018, p.74). Isso evidencia que não eram somente os monarquistas que possuíam trabalhadores escravizados, como afirma o periódico. Porém, o mais importante é que expõe de que maneira os republicanos conseguiram fortalecer sua forma de governo e moldar a opinião pública na cidade: com uma narrativa doutrinária e com um toque de sofisma.

A ocorrência a seguir foi publicada pelo *Diário Popular* em meio ao último ano da Revolução Federalista.

13 de maio – Celebra-se hoje uma das mais faustosas datas da nossa história, uma das que mais concorreram para perpetuar esta geração viril, que, ao rápido evoluir de um lustro, rasgou os mais dilatados horizontes, sem que os deslumbramentos da luz ofuscassem os olhos desta raça de titãs, que o despotismo mantivera manietada, durante três séculos, nos cárceres trevosos da ignomínia e do vilipêndio.

Não foram bastantes os grilhões, soldados aos pulsos deste povo generoso, que hoje forma na vanguarda da civilização, orgulhoso dos seus direitos, da sua liberdade e da sua autonomia para perpetuá-lo na ignorância e na barbárie, em que se compraz o despotismo de manter os servos da gleba.

O coração brasileiro ansiava perante as cenas ignominiosas da escravidão, ao sentir as vítimas imbeles dessa instituição infame contorcerem-se aos golpes do azorrague, vibrando pelo pulso do algoz, e confrangia-se perante o choro doloroso das criancinhas arrebatadas aos braços das mães, para serem lançadas nos horrores dos latifúndios, em promiscuidade bestial, em nudez quase completa, dali saindo como bestas jungidas para o trabalho, sem o direito do sofrimento, sem o dever do amor!

Uma só consolação, mas esta bem amarga, mitigava, no lance doloroso, o coração brasileiro: – e era que essa instituição maldita, apesar de nacionalizada pelos fundadores do império, fora implantada no nosso território pelo europeu ambicioso, que só sonhava riquezas e domínios, ao saltar em terras da América, sem que em seu espírito refletisse a majestade do esplendoroso espetáculo que se patenteava à sua cobiça, dos rios gigantescos, das florestas seculares, das montanhas alterosas, como nunca seus olhos viram, nem nas terras da África, nem nas mitológicas regiões da Índia, onde dilataram suas conquistas.

Nós, porém, que, do cruzamento das raças primitivas e das que vieram erguer seus lares à sombra das nossas palmeiras, fizemos uma raça de seleção, repudiando todos os preconceitos, todos os erros e todos os anseios da ambição, para somente erigirmos altares ao patriotismo, à liberdade e ao dever, em incansável campanha abrimos os pórticos da luz aos infelizes condenados à noite eterna, pela monarquia associada ao ferro escravagismo, forçando àquela, vencia, a dar liberdade aos cativos, fugindo, em seguida, espavorida, perante o espectro horroroso dos crimes que ela autorizou por lei especial.

A redenção dos escravizados e sua inclusão nas falanges dos cidadãos, trouxeram, em seu carro de luz, a alvorada República, exilando para o velho mundo as relíquias da monarquia, dali originária, e só transitória no continente americano.

Hoje, pelo exemplo brasileiro, aprenderão os países da velha Europa e da mística Ásia como se redime um povo, como se extirpa um preconceito, como se quebram todos os privilégios hereditários de classes e de castas que dividem as populações que pretenderam ter a palma da civilização, embora subjugadas por déspotas irresponsáveis e absolutos.

A maior propaganda pela República e pela liberdade nós a fizemos neste dia e em 15 de Novembro, e ela frutificará, no outro hemisfério, cantando os pósteros, em carnes imorredouros, as excelsas vitórias alcançadas pela democracia brasileira sobre o princípio autocrático.

Na data de hoje, o povo brasileiro relê uma das mais brilhantes páginas de sua história, burilada em bronze pelos povos desta geração de titãs¹⁴.

Como explicamos na introdução deste artigo, do ponto de vista jurídico, a Lei Áurea foi, de fato, um marco histórico que pôs fim ao trabalho escravizado no país, libertando mais de 700 mil trabalhadores, os tornando cidadãos. No entanto, diferentemente do que o jornal alega, a Lei Áurea não quebrou todos os privilégios de classe, visto que no pós-abolição a situação dos negros não teve mudança significativa, estando à margem da sociedade e sendo as pessoas mais pobres do país até na atualidade. A legislação teve falhas que poderiam ter sido corrigidas para garantir uma transição mais justa e menos traumática para os ex-escravizados, como indenização remunerada, distribuição de terras, políticas públicas educacionais e integração social. Essas pequenas restituições poderiam ter sido muito mais benéficas do que deixá-los desamparados. Todavia, dado que o periódico alega que os republicanos desempenharam o papel exclusivo de promotores e

¹⁴ 13 de Maio, **Diário Popular**. 13 mai. 1895, p. 1. Centro de Documentação e Obras Valiosas. Biblioteca Pública Pelotense. Grifos meus.

construtores da abolição, é possível compreender a justificativa do jornal para afirmar que a Lei Áurea “quebrou” os privilégios de classe e “extirpou” o preconceito.

O *Diário Popular* declara que a liberdade foi realizada pelos republicanos em 13 de maio e em 15 de novembro. Essa associação entre as datas 13 de maio e 15 de novembro remete à ideia de que a lei da libertação dos trabalhadores escravizados, Lei Áurea, e a instauração da República, historicamente tida como um golpe de Estado, eram eventos interdependentes, isto é, um evento consequência do outro, em uma nova tentativa de desvincular a conquista da Lei do período monárquico ao mesmo tempo em que se atribui o mérito exclusivo aos republicanos.

Essa narrativa realizada pelos republicanos no *Diário Popular* vai ao encontro do que explicamos à respeito do conceito de comemoração, pois as comemorações são usadas para reforçar a hierarquia social e o poder das elites, que buscam impor sua visão de mundo e sua interpretação da história. Nesta ocorrência, vemos os castilhistas-florianistas utilizando-se da Lei Áurea para tentarem influenciar os leitores e a população ao escreverem que a abolição do trabalho escravizado foi feita exclusivamente por este grupo político.

13 de Maio – Foi uma brilhante conquista do povo a lei que extinguiu, no Brasil, a escravidão e rasgou caminho para outras vitórias da Liberdade.

Há onze anos, a nossa estremecida Pátria, no dia de hoje, expandia-se em ruidosa e santa alegria, saudando a nossa era que se descerrava, esplêndida, encantadoramente!

Fomos dos lutadores vitoriosos: nós, os republicanos rio-grandenses. Também combatemos, e muito, com levantada fé e nobilitante ardor, pela libertação dos cativos, como ainda hoje combatemos, sob direção do notável estadista Júlio de Castilhos, pela verdade e consolidação do regime, implantado a 15 de Novembro de 89.

Temos, portanto, no dia de hoje, puríssimos e francos júbilos, homenageando os heróis da benemérita jornada, com o mesmo brado que sempre nos alentou e ainda nos faz vibrar a alma:

— Viva a República¹⁵.

A última ocorrência de comemoração da Lei Áurea na década de 1890 pelo jornal *Diário Popular* reforça justamente o propósito da folha: propagar a opinião republicana e o positivismo no município, consolidar o centralismo político na figura de Júlio de Castilhos e criar sua própria narrativa histórica, que conecta dois momentos diferentes – com personagens igualmente distintos – tentando minimizar as tensões, promovendo uma aparência de uniformidade nos processos.

¹⁵ 13 de Maio, **Diário Popular**. 13 mai. 1899, p. 1. Centro de Documentação e Obras Valiosas. Biblioteca Pública Pelotense. Grifos meus.

Nesta ocorrência, mais uma vez, fica evidente a forma com que o jornal instiga os leitores para com a comemoração da Lei Áurea: reforçando que os vitoriosos republicanos é quem realizaram o 13 de Maio e o 15 de Novembro. Essa comemoração realizada pelo periódico é bastante significativa na construção da memória coletiva e na legitimação do poder político dos republicanos.

No 11º aniversário da abolição da escravidão, evento significativo e simbólico, os republicanos usaram o momento para reforçar a narrativa de que eram os verdadeiros defensores da liberdade e da igualdade. Além disso, ao mencionar a continuidade de seu compromisso com a “verdade e consolidação do regime” republicano, eles buscavam reforçar sua legitimidade como os governantes e defensores da nova ordem política no Brasil. Dessa forma, a comemoração da Lei Áurea em 1899 serviu como um momento oportuno para os republicanos destacarem seus feitos e continuarem a construir uma narrativa de sua importância na história do país, ao mesmo tempo que consolidavam o regime recém-estabelecido.

Passados mais de um século, o *Diário Popular* veiculou um artigo acerca do aniversário da promulgação da Lei Áurea, celebrando os 130 anos da abolição do regime escravocrata no solo brasileiro. Foram diversos eventos históricos que marcaram a trajetória do país, tais como a instauração da Primeira República, o regime ditatorial de Getúlio Vargas, a restauração da democracia em 1945, a nova ditadura civil-militar em 1964 e, por fim, o advento da redemocratização em 1985.

Utilizaremos trechos da notícia que data de 13 de maio de 2018, publicada na seção de “Direitos Humanos” do periódico.

Especialistas destacam protagonismo negro pelo fim da escravidão

Bem antes da assinatura da Lei Áurea, em 1888, negros já lutavam pela abolição: [...] Apesar da Lei Áurea ter sido aprovada na Câmara e no Senado e sancionada pela princesa regente em apenas cinco dias, conforme registra o *Jornal do Senado* na edição de 14 de maio de 1888, especialistas destacam que o processo de abolição no Brasil ocorreu graças ao protagonismo dos negros durante anos, de forma homeopática, e não por um ato único e definitivo da princesa regente. [...]

[...] A semente para a abolição também foi plantada por meio da mobilização de famílias e irmandades negras, além do trabalho intenso de advogados, escritores e jornalistas negros que utilizaram a imprensa e outros meios de expressão para defender a liberdade e a garantia dos direitos dos escravizados e mais tarde dos recém-libertos pela Lei Áurea.¹⁶

¹⁶ A notícia está fracionada para melhor aproveitamento do conteúdo, em diálogo com a análise. Para ler a matéria de forma completa, acesse o seguinte endereço eletrônico. DIÁRIO POPULAR. *Especialistas destacam protagonismo negro pelo fim da escravidão*. Pelotas, 13 mai. 2018. Disponível em:

Certamente o progresso civilizacional que a sociedade global teve após um século possui influência direta na postura da imprensa. Atualmente, existe um consenso de que jornais devem ser “imparciais”, apesar de sabermos que não existe neutralidade ideológica nos seres humanos. De qualquer forma, é significativo ressaltar que o *Diário Popular* adotou um teor mais informativo e menos doutrinário. Ao observarmos o título da chamada, percebemos que a escrita utilizada pelo periódico diferencia-se significativamente, em tom menos comemorativo e mais informativo. Além disso, a matéria traz o contexto histórico em que a Lei Áurea foi aprovada. Neste artigo de 2018, o periódico elucida que não foi a Princesa Regente quem realizou a abolição da escravidão simplesmente pelo fato de assinar uma lei, como no século XIX, enquanto não credita méritos exclusivos da abolição para si mesmo, e sim à luta dos negros e às diversas formas de resistências à escravidão praticadas pelos trabalhadores escravizados.

Reescrita da história: o abolicionismo negro: A conquista da liberdade formal foi atribuída ao longo da história como uma concessão da elite política da época. Contrariando essa narrativa, historiadores contemporâneos destacam as trajetórias de homens e mulheres negras que participaram ativamente da abolição.

Uma pesquisa realizada pela historiadora Ana Flávia Magalhães, doutora em História pela Unicamp e professora da Universidade de Brasília (UnB), descreve como pensadores negros articularam conjuntamente estratégias e ações pela abolição.

“Eram muitos abolicionistas negros e essa história oficial basicamente reduziu essas várias possibilidades de atuação na figura de [José do] Patrocínio e, mesmo assim, limitando, caricaturando o que foi a atuação dele, como aquele que beijou a mão da princesa, o traidor”, relata a professora.

Entre os personagens destacados pela especialista no contexto da abolição no Rio de Janeiro e São Paulo figuram os advogados e jornalistas José Ferreira de Menezes, José do Patrocínio e Luiz Gama, além do escritor Machado de Assis. Em sua tese, a historiadora também lembra outros nomes, como Ignácio de Araújo Lima, Arthur Carlos e Theophilo Dias de Castro, intelectuais que também lideraram jornais ou manifestações artísticas em defesa da libertação dos negros. [...]

[...] **Liberdade relativa:** A historiadora explica que a invisibilidade da atuação de negros influentes se deve a um “processo de embranquecimento da liberdade” e de retirada da população negra do lugar de sujeito da história. [...]

[...] **Falsa abolição:** [...] Livres no papel, os negros recém-libertos enfrentaram o desafio do desemprego, falta de moradia, de acesso à saúde, educação e outras políticas públicas. Ao contrário do que ocorreu com os ex-proprietários de escravos, que mesmo antes da sanção da lei Áurea, já tinham a garantia de que seriam indenizados pela perda da posse dos trabalhadores, quando foi assinada a Lei do Ventre Livre.

<https://diariopopular.com.br/geral/especialistas_destacam_prottagonismo_negro_pelo_fim_da_escravidao.303062>. Acesso em: 18 mar. 2023.

Os negros recém-libertos saíram das senzalas sem que nenhuma política de indenização os acolhesse. Alguns abolicionistas, como Joaquim Nabuco, defenderam mudanças na chamada Lei de Terras, que excluía os escravos da distribuição de propriedades no pós-abolição. A luta pela terra, no entanto, persiste até os dias atuais com o processo de titulação das áreas pertencentes a comunidades quilombolas. [...]

[...] “É importante a gente pensar nos abolicionistas lá do século 19 e o que a gente está enfrentando aqui hoje. Essa situação hoje é lastimável, de um racismo atemporal que se organiza no Brasil e que muita gente que está no topo do comando político tem ojeriza de sequer citar esse debate, quanto mais enfrentar o que essa situação de exclusão histórica produziu e impactou no projeto de vida da coletividade negra do país”, critica Vilma Reis.

É relevante enfatizar que a divulgação do *Diário Popular* busca por profissionais especializados no assunto para discorrer sobre a questão da comemoração dos 130 anos da Lei Áurea, tais como a docente de história da Universidade de Brasília, Ana Flávia Magalhães, e a responsável pelo setor de ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia, Vilma Reis. Ademais, o jornal salienta que, segundo as especialistas, o Brasil ainda é uma nação desigual e que não proveu assistência à população negra que acabara de ser libertada pela Lei Áurea, o que prejudicou as gerações subsequentes.

Ainda, a folha pelotense destaca nomes distintos de abolicionistas negros que participaram ativamente na imprensa e no judiciário brasileiro. O *Diário Popular* evidencia a repressão empregada pelo Estado e pela elite no pós-abolição, fato que tem ocorrido mesmo nos dias atuais como no caso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, órgão público de segurança estadual, que assassinou um homem negro na capital fluminense ao confundir um guarda-chuva com um fuzil¹⁷, e como outro caso de assassinato, ocorrido em Porto Alegre, RS, no Supermercado Carrefour, onde dois homens brancos espancaram até a morte um homem negro¹⁸.

Educação e memória: Para as especialistas, uma das principais estratégias para repensar o significado da escravidão e da abolição é a implementação da Lei federal 10.639/2003, que prevê a obrigatoriedade do ensino da história afro-brasileira no currículo escolar. Em vigor há 15 anos, a lei ainda não é aplicada em todas as escolas e universidades do país.

“As escolas particulares fazem todo tipo de manobra para não cumprir, e nas escolas públicas, muito do que tem acontecido, é por iniciativa das professoras que são ativistas. Às vezes, elas conseguem mobilizar todo o corpo docente das escolas”, contesta Vilma Reis.

¹⁷ EL PAÍS. *PM confunde guarda-chuva com fuzil e mata garçom no Rio, afirmam testemunhas*. Rio de Janeiro, 19 set. 2018. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/19/politica/1537367458_048104.html>. Acesso em: 19 mar. 2023.

¹⁸ PORTAL G1. *Homem negro é espancado até a morte em supermercado do grupo Carrefour em Porto Alegre*. G1 Rio Grande do Sul/RBS TV, Porto Alegre, 20 nov. 2020. Disponível em: <<https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2020/11/20/homem-negro-e-espancado-ate-a-morte-em-supermercado-do-grupo-carrefour-em-porto-alegre.ghtml>>. Acesso em: 19 mar. 2023.

A Ouvidora denuncia que a aplicação da lei também é baixa no ensino superior devido à omissão do Estado e dos gestores das instituições. “Nós vemos aí a manifestação violenta do racismo institucional, porque qualquer outro protocolo, com a potência que tem a Lei 10.639, qualquer arcabouço jurídico seria respeitado e implementado na universidade. E os gestores não implementam por exercício do racismo institucional no âmbito da educação superior”, critica. [...]

A matéria aborda as políticas públicas direcionadas ao ensino obrigatório de história afro-brasileira, cujo objetivo é instruir os alunos sobre o tema da população africana e afro-brasileira nas instituições educacionais. A notícia encaminha-se para a conclusão com mais informações e críticas à Lei Áurea por parte da profissional procurada pelo jornal. Assim, fica evidente que a notícia de 2018 implica em reflexões importantes sobre a Lei Áurea, seja a comemoração da data ou as consequências da Lei no contexto social. Percebe-se, por exemplo, significativa diferença nas fontes de informações do redator, apresentando textos mais informativos e com uma linguagem mais técnica.

Conclusão

O presente texto apresentou algumas matérias do jornal *Diário Popular*, folha oficial do Partido Republicano Rio-Grandense em Pelotas, sul do Rio Grande do Sul, em que o periódico comemorou os aniversários da Lei Áurea. As parabenizações do impresso pelotense durante o final do século XIX geralmente eram redigidas com teor doutrinário e com críticas contundentes à monarquia, o que se deve em razão da filiação partidária do jornal. Entretanto, analisando pelas entrelinhas, deve-se observar que algumas vezes o periódico omite informações ou as altera para melhor coincidir com sua narrativa, como no caso da própria abolição da escravidão. De acordo com o que está escrito nas matérias, caso o leitor não tenha conhecimento prévio sobre história, será convencido a acreditar que os republicanos do PRR e do *Diário Popular* foram os grupos que lideraram, exclusivamente, a extinção do sistema escravocrata no Brasil. Ou, também, podem passar a acreditar que caso a República tivesse sido edificada em 1822, em vez de um Império, sequer existiria escravidão em solo brasileiro. O leitor poderia crer, através das notícias, que mesmo com a Lei Áurea e durante a República o negro estava em igualdade social com os brancos. Possivelmente essa era a intenção do periódico, com o objetivo de consolidar a República na virada de século.

As notícias publicadas pelo *Diário Popular* em comemoração à Lei Áurea durante a década de 1890, em geral, parabenizavam a República e os republicanos pelo fim do trabalho escravizado e pela nova forma de relações humanas. A partir dessas comemorações, o jornal constrói a própria narrativa histórica no que tange ao 13 de maio de 1888, com o propósito de legitimar o centralismo político na figura de Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, e de Floriano Peixoto na presidência

da República dos Estados Unidos do Brasil. Desse modo, além de formar uma memória coletiva do 13 de maio baseada na exaltação da República e dos republicanos, o periódico afasta a ideia política do federalismo e da autonomia regional, pois vincula sistematicamente a Lei Áurea com a República, sendo um evento correlato ao outro.

É evidente que há uma drástica mudança de comportamento da imprensa do fim do século XIX para com a do início do século XXI. Mesmo assim, é relevante explicitar que a postura da redação do *Diário Popular* em 2018 se mostrou progressista, de certa forma. A matéria foi publicada no editorial “Direitos Humanos”, e não nas seções de “cultura/entretenimento”, por exemplo. Isso se deve ao fato de o texto jornalístico ter contado com a participação de especialistas em história, com o objetivo de esclarecer dúvidas a respeito do tema da pauta, realizando questionamentos sobre o contexto do movimento abolicionista, do pós-abolição e da atualidade, não apenas utilizando as ideias da própria redação.

Os jornalistas possuem diferentes propósitos em relação às matérias veiculadas no periódico, o que se deve ao contexto em que cada um está inserido. No final do século XIX, o Brasil passou por um golpe de Estado, marcado por uma transição política em que se expulsou a monarquia e introduziu-se o sistema republicano, gerando um conflito acirrado entre monarquistas e republicanos. Esse embate alcançou níveis de guerra no Rio Grande do Sul, estado controlado pelos republicanos, que foi palco da Revolução Federalista. Dentro desse contexto de conflito, o município de Pelotas também foi afetado. Dessa forma, as intenções do *Diário Popular* em informar a população por meio de seus textos jornalísticos são influenciadas pelo contexto histórico em que está inserido, além de também serem influenciadas por suas próprias visões ideológicas.

Em 2018, no século XXI, o Brasil não passava por uma mudança política como no final do século XIX, mas enfrentava uma forte onda de extremismo de direita na sociedade, que levou à eleição de um líder autoritário de orientação militar na presidência. Nesse contexto, o jornalista pode ter tido a intenção de alertar seus leitores sobre os problemas enfrentados pela população negra, que foi fortemente atacada pelo então candidato Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral e também durante seu mandato presidencial.

Fontes:

13 de Maio, **Diário Popular**. 13 mai. 1892, p. 1. Centro de Documentação e Obras Valiosas. Biblioteca Pública Pelotense.

13 de Maio, **Diário Popular**. 13 mai. 1894, p. 1. Centro de Documentação e Obras Valiosas. Biblioteca Pública Pelotense.

13 de Maio, **Diário Popular**. 13 mai. 1895, p. 1. Centro de Documentação e Obras Valiosas. Biblioteca Pública Pelotense.

13 de Maio, **Diário Popular**. 13 mai. 1899, p. 1. Centro de Documentação e Obras Valiosas. Biblioteca Pública Pelotense.

Referências eletrônicas:

AGÊNCIA SENADO. *Pesquisas apontam que 400 mil mortes poderiam ser evitadas; governistas questionam*. Brasília, 24 jun. 2021. Disponível em: <<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/06/24/pesquisas-apontam-que-400-mil-mortes-poderiam-ser-evitadas-governistas-questionam>>. Acesso em: 14 mar. 2023.

BBC NEWS BRASIL. *Bolsonaro sem foro: os processos que o ex-presidente pode enfrentar na Justiça comum*. São Paulo, 02. jan. 2023. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-63976848>>. Acesso em: 14 mar. 2023.

CARTA CAPITAL. *Desigualdade racial no mercado de trabalho. Uma herança da colonialidade*. São Paulo, 15 jul. 2022. Disponível em: <<https://www.cartacapital.com.br/blogs/zumbido-justica-antirracista/desigualdade-racial-no-mercado-de-trabalho-uma-heranca-da-colonialidade/>>. Acesso em: 14 mar. 2023.

DIÁRIO POPULAR. *Especialistas destacam protagonismo negro pelo fim da escravidão*. Pelotas, 13 mai. 2018. Disponível em: <https://diariopopular.com.br/geral/especialistas_destacam_protagonismo_negro_pelo_fim_da_escravidao.303062>. Acesso em: 18 mar. 2023.

EL PAÍS. *O método Bolsonaro: um assalto à democracia em câmera lenta*. São Paulo, 18 jul. 2021. Disponível em: <<https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-18/o-metodo-bolsonaro-um-assalto-a-democracia-em-camera-lenta.html>>. Acesso em: 14 mar. 2023.

EL PAÍS. *PM confunde guarda-chuva com fuzil e mata garçom no Rio, afirmam testemunhas*. Rio de Janeiro, 19 set. 2018. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/19/politica/1537367458_048104.html>. Acesso em: 19 mar. 2023.

ESTADO DE MINAS. *O ataque terrorista a Brasília tem nome e sobrenome: Jair Bolsonaro*. Belo Horizonte, 09 jan. 2023. Disponível em: <https://www.em.com.br/app/colunistas/ricardo-kertzman/2023/01/09/interna_ricardo_kertzman,1442375/o-ataque-terrorista-a-brasilia-tem-nome-e-sobrenome-jair-bolsonaro.shtml>. Acesso em: 14 mar. 2023.

NEXO JORNAL. *O racismo de Jair Bolsonaro: origens e consequências*. São Paulo, 17 nov. 2020. Disponível em: <<https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2020/O-racismo-de-Jair-Bolsonaro-origens-e-consequ%C3%Aancias>>. Acesso em: 14 mar. 2023.

PORTAL G1. *Choques, spray de pimenta e espancamentos: veja relatos de trabalhadores resgatados que faziam a colheita em vinícolas no RS*. G1 Rio Grande do Sul/RBS TV, Porto Alegre, 24 fev. 2023. Disponível em: <<https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2023/02/24/choques-spray-de>>

pimenta-e-espantamentos-empregados-resgatados-relatam-castigos-em-alojamento-no-rs.shtml>. Acesso em: 10 mar. 2023.

PORTAL G1. *Empresário é preso por manter 150 trabalhadores em condições análogas à escravidão em Bento Gonçalves, diz polícia*. G1 Rio Grande do Sul/RBS TV, Porto Alegre, 23 fev. 2023. Disponível em: <<https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2023/02/23/empresario-e-preso-por-manter-150-trabalhadores-em-condicoes-analogas-a-escravidao-em-bento-goncalves-diz-policia.shtml>>. Acesso em: 10 mar. 2023.

PORTAL G1. *Homem negro é espancado até a morte em supermercado do grupo Carrefour em Porto Alegre*. G1 Rio Grande do Sul/RBS TV, Porto Alegre, 20 nov. 2020. Disponível em: <<https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2020/11/20/homem-negro-e-espantado-ate-a-morte-em-supermercado-do-grupo-carrefour-em-porto-alegre.shtml>>. Acesso em: 19 mar. 2023.

PORTAL G1. *Vinícolas do RS que usavam mão de obra análoga à escravidão podem ser responsabilizadas, diz MTE*. G1 Rio Grande do Sul/RBS TV, Porto Alegre, 24 fev. 2023. Disponível em: <<https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2023/02/24/vinicolas-do-rs-que-usavam-mao-de-obra-analoga-a-escravidao-podem-ser-responsabilizadas-diz-mte.shtml>>. Acesso em: 10 mar. 2023.

TAB UOL. *'Nós do Sul não apanhávamos': resgatado diz que castigo era só para baianos*. Balneário Camboriú, 02 mar. 2023. Disponível em: <<https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2023/03/02/ouvi-barulho-de-choque-resgatado-diz-que-castigo-era-so-para-baianos.htm>>. Acesso em 10 mar. 2023.

Referências bibliográficas:

ALVES, Francisco das Neves. *O discurso político-partidário sul-rio-grandense sob o prisma da imprensa rio-grandina (1868-1895)*. 174 f. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação em História, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1998.

CARVALHO, José Murilo de. *A formação das almas: o imaginário da República*. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, 166p.

CARVALHO, José Murilo de. *Cidadania no Brasil. O longo Caminho*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, 256p.

CATROGA, Fernando José de Almeida. *Nação, mito e rito. Religião civil e comemoracionismo. (Estados Unidos, França, Portugal)*. Fortaleza: NUDOC/Museu do Ceará, 2005. 184 p.

DOMINGUES, Petrônio José. 130 anos da abolição: da escravidão à invenção da liberdade. *Revista Historiar*. Sobral, v. 10, nº 18, jan./jun. de 2018, p. 1-6.

DOMINGUES, Petrônio José. “A redenção da nossa raça”: as comemorações da abolição da escravatura no Brasil. *Revista Brasileira de História*. São Paulo, v. 31, nº 62, 2011, p. 19-48.

ESPIG, Márcia Janete. O uso da fonte jornalística no trabalho historiográfico: o caso do Contestado. *Estudos Ibero-Americanos*. Porto Alegre: EDIPUCRS, v. 24, n. 2, 1998, p. 269-289.

FERNANDES, Maria Fernanda Lombardi. Os republicanos e a abolição. *Revista de Sociologia e Política*. Curitiba, n. 27, p. 181-195, nov. 2006.

LONER, Beatriz Ana. Diário Popular. In.: GILL, Lorena Almeida; LONER, Beatriz Ana; MAGALHÃES, Mário Osório (Orgs.). *Dicionário de História de Pelotas*. 3ª ed. Pelotas: Editora UFPel, 2017, p. 106-107.

LOPES, Aristeu Elisandro Machado. Notícias de uma guerra: A Revolução Federalista de 1893 nas páginas do jornal Diário Popular, Pelotas-RS. In: XXVII Simpósio Nacional de História da ANPUH, 2013, Natal-RN. *Anais eletrônicos do XXVII Simpósio Nacional de História da ANPUH*. Natal-RN: UFRN, 2013, p. 01-10.

LUCA, Tânia Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla (Org.). *Fontes históricas*. São Paulo: Contexto, 2008, p. 111-153.

LUSTOSA, Isabel. *O nascimento da imprensa brasileira*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003. v. 1. 71p.

MARTINY, Carina. “O chefe político dos mais avançados republicanos”: Júlio de Castilhos e o processo de construção da República. 382 f. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018.

MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. *Cenas da abolição: escravos e senhores no Parlamento e na Justiça*. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001, 119p.

RÜDIGER, Francisco. *Tendências do Jornalismo*. 3ª ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2003, 144p.

SCHWARCZ, Lília Katri Moritz. *As barbas do imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos*. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, 632p.

SÊGA, Rafael Augustus. *Tempos belicosos: a Revolução Federalista no Paraná e a rearticulação da vida político-administrativa do estado (1889-1907)*. 2ª ed. Curitiba: Instituto Memória, 2008, 234p.

SILVA, Helenice Rodrigues da. Rememoração/comemoração: as utilizações sociais da memória. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 22, n. 44, p. 425-438, 2002.